

Пиримидины как лекарственные препараты.

Х.И. Нурбаев

*Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан*

Аннотация: Производные пиримидина широко распространено в области органической химии и медицине. Среди производных урацила можно привести пример фторурацил (противораковый препарат), метилурацил (анаболическая, антикатаболическая активность). Калий оротат (при заболевании печени, дистрофии миокарда).

Ключевые слова: Урацил, метилурацил, пиримидин, пиримидинон, антибиотик, алкалоид, тиамин, теофиллин, барбитурат, ядро.

Пиримидины входят в состав рибонуклеиновых кислот (РНК) (урацил) , дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК) (тимин) или в оба типа нуклеиновых кислот (цитозин). Известно , что ДНК присутствует во всех живых клетках и является носителем генетической информации , в то время РНК выполняет роль матрицы для синтеза белка . В состав ДНК входят также пуриновые (имидозолопиримидины) основания , причем пиримидиновые и пуриновые звенья расположены в определенной последовательности и ответственны за конкретную информацию. Соотношение азотистых оснований в молекуле ДНК подчиняется определенной закономерностей : число остатков тимина равно количеству аденина; такая же взаимосвязь установлена для цитозина и гуанина . В природе имеются так же пиримидины , конденсированные с пиразиновым (птеридины) , имидазольным (пурины) , хиноксалиновым (аллоказины) ядром . Среди производных птеридина следует отметить фолиевую кислоту - природный фактор роста , необходимый для жизнедеятельности всех высших животных , участвующий в превращении серино в глицин и гомоцистеина в метионин . [1] Другой представитель птеридинового ряда рибофлавин (витамин В₂) входят в молекулу окислительных ферментов организма человека и животных , встречается в фосфорилированной форме в проросшем зерне , молоке и яйцах. Скелет пиримидина присутствует также во многих природных соединениях , например в витамине В₁ (тиамине) , алкалоидах (бензпиримидины) и др .. , является основой многих синтетических лекарственных препаратов (барбитураты)

Химических средств защиты растений и т.д. Производные окси и аминопуринов , наряду с исключительным биологическим значением в составе нуклеиновых кислот, относятся к ряду других жизненно важных веществ , таких как аденозинтрифосфат (АТФ) –переносчик энергии в биологических реакциях и фосфолирующий агент . Огромная роль в обмене веществ в организме принадлежит аденину , гуанину и гипоксантину, образующих в сочетании с рибозой и фосфорной кислотой нуклеотиды и их производные (адениловая кислота, АТФ). [2]

Алкалоиды пуринового ряда кофеин (возбудитель нервной системы, стимулятор работы сердца), теофиллин, теобромин (диуритические, сосудорасширяющие средства) широко используются

в медицинской практике. Фурфуриламинопури́н (кинети́н) ускоряет рост растений из-за усиления деления клеток. В ряду производных бензпиримидина (хинозолина) широкое медицинское применение получили метакволон (седативное средство), празозин для лечения гипертонической болезни, дезоксипеганин (антихолинэстеразное средство).

К замещенным пиримидинам относится витамин В₁ (тиамин бромид), используемый в гипо- и авитаминозе В₁, радикулите, невралгии и периферических параличах.

Производные пиримидина обладают широким спектром биологического действия; среди них найдены регуляторы роста растений (анцимидол), гербициды (ленацил, тербацил, сульфометурон -метил и др.). Фунгициды (диметиримол, этаримол, бупиримат), зооциды (кастрикс). [3]

Все сказанное свидетельствует об огромной роли пиримидиновых оснований в жизненных процессах. В месте с этими в отличие от ароматических, шестичленных гетероциклических соединений с одним гетероатомом (пиридины, пираны, тиопираны), двумя одинаковыми (пиридазины, пиазины) или разными гетероатомами (тиазины, оксазины) пиримидины и их конденсированные с тиофеновым, бензольным, пиридиновым и другими кольцами производные из-за специфичности их молекул ведут себя по другому в отношении кислотных, основных свойств, химических превращений и т.д. При наличии гетероатомов (кислород, сера, селен, экзоциклический атом азота и т.д.) или метиленовой группы в положениях 2,4 или одновременно в обоих углеродных атомах возможно существование их в двух и более таутомерных формах. Например, урацил, цитозин, барбитуровая кислота, ксантин и другие вещества существуют в кетонной форме как в твердом состоянии, так и в растворе. [4]

Представление о таутомерии этих производных пиримидина чрезвычайно важно для понимания природы водородных связей в нуклеиновых кислотах. Урацил и тимин существуют в кетоформе в составе нуклеозидов уридина и дезокситимидина, что весьма важно для образования сильной водородной связи между остатками тимина и аденина в ДНК. В кетоформе находится и цитидин: трикетонформа устойчива и для барбитуровой кислоты.

Производные пиримидинов, их конденсированные с фурановым, пиррольным, тиофеновым, имидазольным, бензольными, пиридиновым и другими кольцами аналоги представляют огромный интерес с точки зрения таутомерных превращений и являются объектом данной статьи.

Экспериментальная часть

Tesla BS - 567A (внутренний стандарт ТМС, ГМДС, шкала δ), Значения R_f определены на пластинках Silufol " UV-254 (ЧССР). Проявитель: пары йода.

Растворители (ацетонитрил, спирт, ДМФА, ДМСО) Очищены и абсолютированы по методике. [5]

Получение исходных соединений.

Синтез 2 - оксо - 6 - метилпиримидинона - 4 .

В фарфоровую чашку помещали 250 мл (2,0 моль) ацетоуксусного эфира (АУЭ), 125 г (2 ммоль) мочевины, 200 мл абсолютного спирта, 5 мл концентрированной соляной кислоты и перемешивали. Чашку помещали в вакуум-эксикатор конц. серной кислотой на 2-5 суток, до высыхания реакционной массы. При хорошем перемешивании вносили стакан с нагретым до 90⁰С содержащим 125 г гидроксида калия 1,5 л воды. Перемешивали до полного растворения реакционной массы. Раствор охлаждали до 50⁰С и нейтрализовали конц. соляной кислотой до pH= 5-7. Выпавший осадок отфильтровали, промывали водой, 2% ной уксусной кислотой, спиртом и эфиром. Перекристаллизовали из воды. Выход 125г (60%) Тпл. = 310⁰С

Общая методика реакций алкилирования

В трехгорлую колбу, снабженную капельной воронкой, механической мешалкой и обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой помещают 10 ммоль 2 - оксо-, -тиоксо-, -амино-, -метилтиопиримидинона-4. Вещество растворяют или суспензируют в 45 мл абсолютного растворителя и при перемещивании прибавляют 0,06г (2,5 ммоль) гидрида натрия . Перемешивают 30 минут и в образовавшийся раствор натриевой соли соединения при перемешивании и по каплям прибавляют 11 ммоль алкилирующего агента в 2 мл растворителя. Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре 24 часа или нагревали на кипящей водяной бане на 4 часа. [6] .

По окончании реакции содержимое колбы разлагают 150 мл холодной воды .

Алкилирование 2 - оксо - 6 - метилпиримидинона - 4 вт ор. бутилиодидом.

В колбу емкостью 100 мл помещали 10 мл абсолютного спирта , 0,14₂ (2,5 ммоль) КОН и перемешивали до полного растворения едкого калия. Потом добавляли 0,32 г (2,5 ммоль) исходного вещества перемешивали 30 минут при комнатной температуре. После этого в реакционную смесь добавили 0,27 мл (2,5 ммоль) алкилирующего агента и нагревали на водяной бане 4 часа . Охлаждали, экстрагировали хлороформом , сушили над безводным сульфатом натрия. Хлороформ отгоняли . Выпавший осадок отфильтровывали .

Выход 0,29г (57 %) Тпл . = 238-240⁰С (гексан) . ИК - спектр : 1719 , 1676 (γ = CO) , 1506 (γ = C = C) .

3 - гексил - 2 - оксо - 6 - метилпиримидинон - 4 ,

Аналогично вышеописанному из раствора с 10 мл абсолютного спирта , 0,28г (5,0ммоль) КОН , 0,63 г (5,0 ммоль) исходного вещества и 0,7 мл (5,0 ммоль) н - бромистым гексилом получили 0,43 г (42 %) продукта с тпл . = 230-232⁰С (гексан) , ИК - спектр : 1719 , 1687 (γ = CO) , 1615 , 1507 (γ C = C) . Масс - Спектр : m /z (I отн . %) : 127 (M⁺ -83 ; 100) , 126 (M⁺ 84 ; 83) , 140 (M⁺ -70 ; 33) , 195 (M⁺ - 15 ; 58) , 210 (M⁺: 41) .

3 - н - Гептил - 2 - оксо - 6 - метилпиримидинон - 4

Аналогично вышеописанному из раствора 10 мл абсолютного спирта , 0,28г (5.0 ммоль) КОН 0,63г (5,0 ммоль) исходного вещества и 0,8 мл (5,0 ммоль) йодистым гептилом получили 0,99 г (89 %) продукта Т.пл. 220-222 ⁰С (гексан) .

ИК - спектр : 1650 (γ = CO) , 1600, 1630 (γ C = C) .

3-н - октил - 2 - оксо - 6 - метилпиримидинон - 4 .

Аналогично вышеописанному из раствора с 10 мл абсолютного спирта , 0,28г (5,0ммоль) КОН, 0,63 г (5,0 ммоль) исходного вещества и 0,9 мл (5,0 ммоль) октил йодида получили 0,85г (72%) продукта с Т.пл. = 230-233⁰ с (гексан) .

ИК – спектр: 1704 , (γ = CO) .

Заключение : В данной статье приведены некоторые алкилирующие реакции 2 - оксо -6 – метилпиримидин-4-она. Которые используются для получение лекарственных средств , используемых в терапии различных заболеваний в медицине, ветеринарии и других сфер сельского хозяйства.

Использованная литература :

1. Нурбаев Х. И. и др. Алкилирование 2-оксотииоксо-примидинонов-4 //Химия природ. соед. – 1997. – С. 35-36.
2. Nurbaev H. I. Synthesis of selenium-containing alkyl products //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 17. – С. 33-35.

3. Нурбаев Х. И., Муртазаева Н. К. Изучение Реакции Алкилирования 2-Тиоксо-6-Фенилпиримидин-4-Она С Высшимиалкилгалогенидами //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 443-447.
4. Нурбоев Х. И. Производные пиримидина и их применение в медицине //Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 32-35.
5. Ruziyev E. A., Qosimov S. E., Nurboyev H. I. Qishloq xo 'jaligi mahsulotlari yetishtiriladigan tuproq namunalarining radioaktivlik xususiyatlarini spektrometrik va mineral tarkibini nazorat qilish //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 150-154.
6. Нурбоев Х. И. Реакция Алкилирования Пиримидинового Кольца С Различными Алкилгалогенидами //amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 45-49.
7. HI N. Synthesis of Starting Compounds and Their Alkylation Reactions in Different Solvents. – 2023.
8. Нурбаев Х. И. алкилирования 2-замещенных аминопиримидин-4-она с вторичным бутилйодидом //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 232-236.
9. Нурбаев Х. И., Муртазаева Н. К. Изучение Реакции Алкилирования 2-Тиоксо-6-Фенилпиримидин-4-Она С Высшимиалкилгалогенидами //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 443-447.
10. Нурбоев Х. И. Производные пиримидина и их применение в медицине //Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 32-35.